

O MODERNISMO EM PORTO VELHO: Das residências americanas aos prédios institucionais

BARCELOS, GIOVANI DA S.

1. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PROPAR, giovani.barcelos@abea.org.br*

RESUMO

A construção das Estrada de Ferro Madeira-Mamoré no começo do Século XX não apenas marcou o início cidade de Porto Velho, como levou àquela localidade a industrialização da construção civil. Essa tecnologia permitiu que em local onde não havia nenhum tipo de urbanização, fosse possível erguer não apenas a ferrovia, mas as construções que abrigaram os trabalhadores. As primeiras edificações em madeira construídas pelos americanos marcaram a fase inicial do processo de colonização da região que, neste recorte, abrangerá o período até 1950. Na primeira metade do Século XX ocorrem a obra de construção da EFMM, construção de conjunto habitacional, agência dos correios, além de outras edificações que iniciam a fase institucional da cidade que, inicialmente organizada como uma *company town*, passa ser planejada para ser uma capital. Encerra-se esse período de estudo com a construção do prédio administrativo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um exemplar protomoderno que, até hoje, é um marco referencial no centro da cidade.

Introdução

A história da arquitetura de Rondônia e de Porto Velho tem poucas publicações e pesquisas que discutem o seu processo de transformação. Este artigo registra o início de um trabalho que buscará relacionar a chegada da industrialização da construção, o pensamento de institucionalizar uma região e arquitetura de referências modernas, aqui sendo considerados estilos como o art decó e o protomodernismo. Inicialmente será explicado de forma sucinta o contexto histórico, organizando historicamente alguns elementos que justificam a construção da estrada de ferro e o surgimento do núcleo urbano que viria a se tornar Porto Velho e como a arquitetura fez parte desse processo. Para isso, inicia-se apresentando as primeiras edificações, seus materiais e continuando com os tipos arquitetônicos definidos para essa abordagem inicial: escola, correio, conjunto habitacional e administração.

Contexto Histórico

A Vila de Porto Velho surgiu em 1907 com a instalação de um acampamento ferroviário para iniciar as obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Porém as origens da ocupação da área datam do século XVII, com as primeiras bandeiras que entram no território em busca de ouro e especiarias. O Tratado de Tordesilhas (1494) determinou a posse espanhola na área, mudando apenas em 1722 e 1747 com os tratados de Madrid e Santo Ildefonso que incorpora as bacias dos rios Madeira e Guaporé à coroa portuguesa. Esta primeira fase de ocupação do território rondoniense resulta na construção do Real Forte Príncipe da Beira para a proteção da fronteira (OLIVEIRA, 2001).

A margem do Rio Madeira onde iniciou a implantação de cidade foi utilizada como porto na guerra do Paraguai e o nome se deve ao fato do lugar ser conhecido como Porto Velho dos Militares. A vila de Porto Velho foi criada em 1913 e o município, em 1914, quando foi oficializado o nome de Porto Velho (CATANHEDE, 1950).

As condições geográficas do Rio Madeira fizeram com que houvesse uma mudança de localização do porto fluvial, que foi deslocado de Santo Antônio¹ para onde atualmente é Porto Velho. O local passa a ser dotado de infraestrutura urbana, de instalações para as atividades ferroviárias e a atividade principal passa do extrativismo para o comércio (OLIVEIRA, 2001).

A exploração da borracha da Amazônia começa no século XIX pela necessidade a partir da primeira Revolução Industrial. No início do século XX a região atraía imigrantes nordestinos na busca pela extração da borracha,

¹ A Vila de Santo Antônio do Madeira ficava aproximadamente a 8km a montante do Pátio da EFMM.

formando o que foi denominado “Exército da Borracha”. O homem era um intruso, que buscava deixar suas digitais em uma terra praticamente intocada. Porto Velho surge desse acampamento montado para o início das obras. A cidade começa planejada, com sistema de esgoto, tratamento de água, luz elétrica, imprensa, jornais publicados em inglês, cinema e salões de festa. “Em menos de dois anos a cidade apresentava um aspecto dinâmico e progressista” (OLIVEIRA, 2001).

Após tentativas frustradas de construção da ferrovia que ligaria Santo Antônio no Rio Madeira a Guajará-Mirim no Rio Mamoré, em 1907 é reiniciada a obra da EFMM. Percival Farquhar, que fundou a Madeira Mamoré Railway Co, será o principal nome desta fase final da construção. Entre 1909 e 1912, mais de 22.000 trabalhadores de diversas nacionalidades vieram trabalhar na construção da ferrovia e nos seringais, na produção da borracha. A borracha era conduzida até o Rio Madeira para o escoamento, complementada pela EFMM em paralelo ao trecho do rio onde existiam cachoeiras (FONSECA e TEIXEIRA, 2001).

Em 1913, Porto Velho era uma vila ferroviária próspera, em plena evolução. Uma cidade formada por uma população rica, que teve acesso aos benefícios da ferrovia, e outros excluídos, caracterizando o período entre 1910 e 1930 como consolidação dessa divisão de classes. A Avenida Divisória, atual Avenida Presidente Dutra, servia para dividir a área americana da área brasileira, destinada ao município. O período de 1930 a 1945 é de expansão e riqueza para a cidade, onde aos poucos foi sendo eliminada a divisão de classes (OLIVEIRA, 2001) e (FONSECA e TEIXEIRA, 2001). Em 1943 é criado o Território do Guaporé, mais tarde denominado Território de Rondônia, que em 1956 foi dividido em dois municípios: Porto Velho e Guajará-Mirim (NASCIMENTO, 2009). Em 1981, o Território de Rondônia é elevado a Estado pela Lei Complementar nº041 de 22/12/1981, instalado em 04/01/1982 (SEMPLA - PORTO VELHO, 1987).

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi um grande empreendimento responsável pela ocupação que mais tarde viria a se tornar a cidade, definindo também suas características urbanísticas. A cidade era caracterizada por duas áreas urbanas e arquitetônicas diferenciadas. Uma próxima à EFMM, dotada de alguma infraestrutura e com prédios com características arquitetônicas e técnicas trazidas pelos estrangeiros, enquanto outra, sem infraestrutura, localizada depois dessa, tendo a atual Avenida Presidente Dutra, na época, Avenida Divisória, como limite entre ambas as áreas. Além do centro urbano, formado pela elite dos funcionários da EFMM, surgiram três bairros que abrigavam os trabalhadores menos favorecidos: Alto do Bode², Triângulo e Baixa da União (OLIVEIRA, 2001).

² Também foi conhecida por Barbadian's Town, pois abrigava trabalhadores Barbadianos, entre outros, que foram para Porto Velho trabalhar na construção da EFMM.

A crise de 1929 causa a queda da produção da borracha e demonstra a dependência da região amazônica, pois os problemas econômicos foram devastadores, atingindo a EFMM, ou seja, foi um duplo golpe que a economia local sofreu. A ferrovia é desativada em 1931. Getúlio Vargas nacionaliza a ferrovia em 1937 para garantir seu funcionamento. A partir de 1940 há um esforço norte-americano, pois, a única alternativa seria a borracha amazônica, fortalecendo a região através do Tratado de Washington. Após sua assinatura, é criado o Território Federal do Guaporé, em 1943 e Porto Velho passa a ser capital dele. Até então, temos como impulsionadores urbanos o Primeiro e o Segundo Ciclo da Borracha. Além do segundo ciclo, a criação do Território impulsiona o desenvolvimento da oferta de serviço público, que também colabora para o aumento de pessoas vindas para a cidade. São construídos edifícios públicos e a oferta de outros serviços é aumentada (FONSECA e TEIXEIRA, 2001).

Porto Velho, segundo Silva (2020), era considerada no início do século XX uma cidade moderna, conforme descrevia o jornal Alto Madeira de 1925, referindo-se às instalações já presentes na cidade.

Construções anteriores ao Território

As primeiras construções serviram como apoio às instalações da empresa Madeira-Mamoré Railway Company, de propriedade de Percival Farquhar. Destacam-se os vagões que serviram diretamente às obras da ferrovia, sendo deslocados ao longo do caminho, sendo abrigos executados com estruturas de menor porte. As maiores construções, essas fixas, eram executadas nos pontos que posteriormente serviriam como estações ferroviárias.

Figura 01 – Acampamentos feitos com vagões e cobertos de folhas

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP.

Os galpões eram tipologias industriais simples, pois eram prédios retangulares, com cobertura em duas águas com telhas metálicas para os galpões maiores e para alguns, ao longo da linha férrea, capim, lembrando

construções rurais. O fechamento, portas e janelas eram com tábuas de madeira. Alguns galpões menores eram construídos sobre plataformas colocadas sobre a linha férrea para que fossem deslocados à medida que a obra avançasse.

Um dos pontos interessantes de destacar é o planejamento necessário para executar não apenas a ferrovia, mas toda a estrutura. A industrialização dos elementos arquitetônicos foi necessária, pois não haveria como deslocar estruturas de produção ao longo da floresta amazônica, não apenas pela dificuldade no transporte, mas pelas guerras travadas entre os colonizadores americanos e os indígenas que habitavam a região e que tiveram suas terras invadidas. Embora iniciando a utilização de elementos pré-fabricados, a precariedade das edificações no início retratava as condições de trabalho. É possível fazer uma relação entre essas edificações ainda precárias, com construções erguidas poucos anos antes, durante o processo denominado como *Homestead Act* em 1862, nos Estados Unidos, atraindo imigrantes com posses de terra para cultivo e, na intenção de ocupar rapidamente, erguiam abrigos com materiais locais.

Figura 02 – Casas erguidas para ocupação imediata de lotes de terra disponibilizados pelo Governo de Abraham Lincoln a partir de 1862.

Duas casas erguidas com materiais locais. A segunda, em madeira, se assemelha às primeiras construções erguidas durante a instalação da construtora da EFMM.

Fonte: LEE, 2011

Os galpões são as primeiras edificações que se destacam. Seu formato retangular, replicado, permitia que fosse desenvolvida uma técnica em escala industrial. As peças metálicas chegaram em embarcações, pois não podiam ser produzidas no Amazônia, logo as estruturas dos galpões maiores e as telhas metálicas utilizadas no fechamento e na cobertura, trazidas do exterior, foram montadas aqui. Os pilares e as vigas tinham como base a seção “I” e a cobertura, em treliça metálica, com fechamentos em telhas metálicas. Tinham quatro aberturas, uma em cada fachada e aberturas mais altas, fechadas por grades. O processo industrial de construção está presente em Porto Velho desde sua gênese, nos primeiros edifícios.

Figura 03 – Galpões do Pátio Ferroviário da EFMM. Em primeiro plano a oficina.

Os galpões em madeira não fazem parte do atual pátio ferroviário, restando apenas os galpões que foram construídos em alvenaria e estruturas e fechamentos metálicos.

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP.

Ainda relacionado à obra, foi construído um hospital para atender aos trabalhadores, uma vez que, desconhecendo a região, contraíram doenças tropicais desconhecidas pelos americanos, europeus, africanos e asiáticos que vieram construir a ferrovia. O Hospital da Candelária foi um conjunto de edifícios executados para atuar no tratamento e prevenção das doenças tropicais, sendo logo considerado um referencial no Brasil, tendo sido visitado em 1910 pelo médico sanitário Oswaldo Cruz. Os prédios tinham formato retangular, cobertura em duas águas, alguns com varanda em todo seu perímetro, outros apenas com cobertura nos acessos. O caimento da cobertura era menor sobre as varandas, permitindo maior diferença na dimensão entre o piso e o forro. Todos os prédios tinham fundações altas para ficarem acima do chão garantindo que a madeira ficasse protegida da umidade do solo, maior proteção contra animais e ainda contra eventuais alagações, embora o local seja alto em relação ao rio. As tipologias formais desses edifícios estarão presentes nas demais edificações construídas, tanto residenciais como de uso comum.

Figura 04 – Hospital da Candelária e seu conjunto de edifícios.

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP.

As residências dos engenheiros americanos eram de melhor qualidade quanto à tectônica e à forma se comparadas as casas dos operários, tanto as executadas em madeira, quanto em alvenaria, com destaque para os conjuntos habitacionais erguidos posteriormente. As casas em madeira tinham formato retangular, com varanda em todo seu perímetro. A principal alteração realizada nessas obras foi a inclusão de uma tela, executada em todo perímetro avarandado e nas aberturas, para evitar que insetos entrassem na casa. Silva (2020) apresenta a descrição feita por Oswaldo Cruz sobre as habitações que visitou em sua publicação de 1910 intitulada “Considerações geraes sobre as condições sanitárias do Rio Madeira”³.

As moradas habitualmente obedecem ao typo das casas tropicaes. São construídas de madeira e cercadas de larga varanda de cerca de 3 metros de largura, munidas ainda de «stores» de bambú. A cobertura é em geral de folhas de ferro zincado pintadas de verde. As casas são circundadas de dupla parede de tēja de cobre a prova de mosquitos. A primeira parede protege as varandas, a segunda é constituída pelas telas estendidas nas janellas e portas que dão accesso a essas habitações. As entradas para essas habitações são dispostas em tambor, com portas amplas, abrindo todas para fóra a fim de não permittir a entrada de mosquitos que sobre ellas possam estar pousados. Entre a cobertura de ferro e o forro de madeira interno existe um vão de arejamento que attenua o calor irradiado pelas folhas metallicas de maneira que a pennancia no interior dessas casas nas horas mais quentes é bem tolerável não tendo nós, na actual estação, observado temperaturas superiores a 33° C.

Os pavimentos são de madeira pintada a oleo e com as juntas calafetadas. Pintadas a oleo são as paredes internas tambem. O corpo central da habitação está em communição com a varanda por meio de portas e janellas e por uma frisa de cerca de 20cm que termina as paredes junto ao forro. Todas essas aberturas são munidas de telas metallicas. Além de

³ Disponibilizada pela Fundação Oswaldo Cruz no link <https://bit.ly/2TbolIS>.

todas essas precauções contra os mosquitos são os leitos providos de cortinados feitos de tecidos de malhas muito estreitas e que constituem só por si esplendida garantia. As casas são illuminadas a electricidade e providas de telephone. (CRUZ, 1910, p. 20).

Figura 05 – Residência do Engenheiro-Chefe da obra da EFMM.

Construção em dois pisos, com larga varanda em volta. Ainda não está totalmente fechada com tela. O estilo utilizado é possível de ser relacionado com construções do final e início do século XX dos EUA, por exemplo. Construções de Nova Jersey (<https://bit.ly/3dmKVF8>) e Carolina do Sul (<https://bit.ly/3xXpltp>), por exemplo, podem servir como base para essa afirmação.

Fonte: Acervo de Anderson Leno Fernandes

Não foram encontradas até o momento imagens internas das residências, apenas externas e das varandas. Nessas imagens é possível observar o fechamento com tela, forro e piso em madeiras. As varandas são muito utilizadas, possivelmente pela ventilação, que ameniza a alta temperatura e a sensação de umidade.

Figura 06 – Fotos de duas residências e do alojamento dos funcionários.

Fonte: Acervo do Museu Paulista da USP.

Embora tipologicamente diferentes, as edificações da Fig. 06 mantêm características em comum como a presença de varandas, fechamento com tela, madeira no piso, forro e parede, além de estarem elevadas do terreno. A quantidade de mobiliário na varanda da casa do casal americano, demonstra que o espaço é utilizado frequentemente, o que é possível de justificar pela possibilidade de melhor conforto térmico, protegidos dos insetos pelas

telas. Em comum, também, é o ótimo acabamento nas construções, favorecido pela utilização de elementos pré-fabricados e pela modulação, possibilitando variações sem perda do domínio do processo construtivo. Essa mesma técnica foi utilizada para construção de prédios que abrigaram clubes de entretenimento, a primeira escola de Porto Velho denominada Barão de Solimões, inaugurada em 1925 (Silva, 2020) e outras estruturas menores de apoio ao pátio ferroviário da EFMM.

Território do Guaporé

A industrialização que chegou durante a construção da EFMM marca um processo que depois entra em conflito com as referências de cidade que são Belém e Manaus. Mais antigas, as duas cidades tem uma arquitetura produzida anteriormente ao século XX que marca a sua área histórica e, com isso, são adotadas como referências para construir edificações de referência em Porto Velho como Palácio Getúlio Vargas, Palácio da Justiça, o primeiro hotel, a primeira sede da Prefeitura e o Mercado Público, por exemplo. Em contraponto a essa arquitetura, também chega à cidade, incentivada pelo processo de institucionalização do Governo Federal, que busca fortalecer a presença brasileira na região em oposição ao protagonismo americano, uma proposta de edifícios com menor ornamentação e que tenham como modelo edifícios construídos em outras regiões. Embora o modernismo possa ser visto neste momento também como uma cópia de modelos de outros locais, o que deve ser considerado como importante é a alternativa que surge a simplesmente copiar o passado. No caso do modernismo, a referência não apenas de um modelo estilístico, mas completo, que justifica sua utilização, pois os edifícios são projetados de acordo com seu uso e adequação ao tipo pretendido.

Embora tenham sido construídos muitas obras em período anterior a criação do Território do Guaporé, em 1940, serão destacados aqui algumas edificações de linhas modernas que foram importantes por participarem da institucionalização do lugar e que possam, inicialmente, trazer uma discussão sobre o modelo relacionado ao uso: Escola Carmela Dutra, correio, Conjunto Habitacional Caiari e Prédio da Administração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Escola Carmela Dutra

A escola foi inaugurada em 1946 e embora não sendo a primeira, o que a destaca e a proposta de projeto que combina uma referência local com um estilo ainda novo para a região. O prédio tem uma organização em torno de um pátio central, mas com destaque para o volume principal que forma a fachada principal. Esse se apresenta de forma linear para quem observa o edifício de frente com uma inclinação na platibanda da fachada e no trecho final da parede para que a forma faça referência a um barco, principal meio de transporte na região amazônica. A lembrança é tênue, sem que o prédio se torne uma caricatura de embarcação, mas

que faça apenas uma referência. Funcionalmente, o edifício utiliza de estratégias de organização de uma tipologia escolar, com salas dispostas linearmente a partir de uma circulação onde a sala de aula é o elemento que organiza a modulação.

Formalmente, pelo seu despojamento de elementos, pode ser considerado um protomoderno, um estilo anterior ao modernismo. Comparando com o Art Decó, o protomoderno possui uma menor quantidade de elementos compositivos. Embora tenha sofrido ampliações e algumas alterações em razão das modificações na metodologia de ensino, ainda mantém os principais elementos arquitetônicos e de composição, preservando as características funcionais e formais.

Figura 07 – Escola Carmela Dutra.

Com pouco tempo de inaugurada e sem os muros edifícios vizinhos.

Fonte: Acervo do autor.

Correio

A sede do correio foi construída em 1940, fazendo parte do processo de fortalecimento institucional que contribuiria para a criação do Território do Guaporé em 1943. A agência postal foi criada em 1910, funcionando em um dos prédios da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré até a construção da sede.

A arquitetura utilizada na construção dos edifícios dos correios já foi objeto de alguns estudos. As características formais do Art Decó foram tratadas em três artigos referenciais do professor Hugo Segawa, publicados em 1985, 1990 e 1995, em um período com pouca discussão sobre o tema⁴.

O programa foi resolvido em dois pavimentos em um terreno na esquina da Avenida Sete de Setembro, principal rua do centro da cidade até hoje. O atendimento era no térreo e a parte administrativa no andar superior. Formalmente, é um volume prismático com uma subtração no térreo que ajuda a marcar a esquina do edifício, com alguns adornos emoldurando as aberturas e coroando a platibanda. Essas características se repetiam em agências construídas em outras cidades, construindo uma identidade formal, como percebe-se ao comparar o edifício de Porto Velho com o construído em Goiânia, por exemplo. O edifício foi reformado há alguns anos, modificando o tratamento das fachadas, eliminando os elementos que serviam como referência ao Art Decó.

Figura 08 – Agências dos correios em Porto Velho e em Goiânia.

Fonte: Acervo do autor e disponível em <https://bit.ly/3hatAjR>.

Conjunto Habitacional Caiari

Considerando por historiadores locais com o primeiro conjunto habitacional do Brasil, o que cabe um estudo específico, o Conjunto Habitacional do Caiari (na língua indígena “Cai” significa madeira e “Ari”, rio) foi construído na década de 1940, ocupando quatro quarteirões do centro de Porto Velho no quadrilátero formado pelas vias Carlos Gomes, Pinheiro Machado, Santos Dumont e Presidente Dutra. Podem ser classificadas como Art Decó uma vez que possuem um despojamento de elementos, se comparados aos edifícios do século XIX, mas contando com alguns elementos estilísticos na fachada. A casa é recuada das quatro faces do lote, possui uma pequena varanda de acesso e em seu interior tem dois quartos (podendo ser construído um terceiro em espaço deixado pensando em uma ampliação), hall de entrada, sala de estar e jantar, banheiro e cozinha. Foi construída para os engenheiros da EFMM. Em terreno próximo foi construída

⁴ “Elisiário Bahiana e a arquitetura art decó” em 1984, “Hélio Duarte (1906-1989): Moderno e Peregrino” em 1990 e “Modernidade pragmática – uma arquitetura dos anos 1920/1940” em 1995, todos na Revista Projeto.

uma vila de casas geminadas denominada “Vila Erse” que abrigou os trabalhadores com cargos menores. Essa vila tinha características de edificações menores do século XIX, sendo geminadas e no alinhamento do lote, junto à calçada. Esses dois conjuntos residenciais, embora em documentos que discutiam o patrimônio cultural da época, aparecem listados como relevantes de proteção, nunca foram tombados ou tiveram outra forma de proteção, resultando na demolição da Vila Erse em 1984 para dar lugar a Casa de Cultura Ivan Marrocos, enquanto o Conjunto Habitacional Caiari sofre constantemente descaracterizações de suas construções, uma vez que está localizada em uma área muito valorizada do centro de Porto Velho.

Figura 09 – Conjunto Habitacional Caiari e Vila Erse.

Fonte: Gente de Opinião.⁵

Prédio Administrativo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

O denominado na época “Palácio da Administração da Estrada de Ferro” foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 1949, sendo implantado em frente ao pátio ferroviário, na Avenida Sete de Setembro, abrigaria a administração da ferrovia que seria transferida de um galpão de madeira com cobertura de zinco.

⁵ Disponível em <https://bit.ly/3hfvBLA>. Acesso em: 24 junho 2021.

O edifício foi projetado pelo arquiteto carioca Armando Costa e segundo registros, sua forma foi inspirada em uma locomotiva. O programa é resolvido em dois pavimentos, sendo que no primeiro além das salas, tem o auditório ao lado do hall de entrada, de onde o segundo pavimento é acessado por uma escada.

A volumetria pode ser definida como o resultado da intersecção de três volumes. O volume da esquina marca o acesso principal e serve como circulação vertical, enquanto um segundo volume se destaca no meio do conjunto, recebendo em seu coroamento um relógio que viria a ser a principal referência da edificação, posteriormente recebendo o nome popular de “Prédio do Relógio”. Unindo esses dois elementos verticais e recebendo as salas, um terceiro volume horizontal em “L” que ocupa parte das faces do terreno voltadas para duas vias. Considerando os elementos compositivos, esse prédio pode ser também classificado, como a Escola Carmela Dutra, como protomodernista. Segundo Moura (2005), esse estilo é considerado de transição, pois faz parte de um período entre uma arquitetura de elementos clássicos, como a existente até o século XIX, e o modernismo.

O edifício se mantém com os elementos originais até 2021. No ano de 2019 passou a abrigar a sede da Prefeitura de Porto Velho, tendo mantido seus ambientes originais. As alterações foram nas portas, que foram substituídas por peças de vidro temperado e, assim como muitos exemplares antigos, teve implantado nas suas fachadas aparelhos condicionadores de ar, sem qualquer planejamento, desconsiderando outras soluções menos invasivas.

Figura 10 – Prédio da Administração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

O conjunto de três volumes se interseccionam para formar o todo.
Fonte: Acervo pessoal.

Considerações

A arquitetura presente na cidade de Porto Velho tem algumas discussões quanto aos seus elementos históricos sempre tratando de edificações com características estilísticas do Século XIX, pois os responsáveis pelas primeiras construções buscaram inspiração nas edificações das cidades de Belém e Manaus.

Este texto buscou uma abordagem inicial da história da arquitetura de Porto Velho, ainda pouco ou nada explorada em uma pesquisa. O modernismo chega em Porto Velho com a empresa Madeira Mamoré Railway Company que traz não apenas a tecnologia construtiva de elementos pré-moldados, mas uma metodologia de trabalho que também utiliza a madeira pré-fabricada nas suas construções, garantindo qualidade e agilidade nas obras relacionadas à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Os tipos arquitetônicos aqui apresentados (escola, correio, conjunto habitacional e administrativo/institucional) representam uma parcela do que foi executado para organizar Porto Velho, o então Território do Guaporé, que mais tarde se tornaria o estado de Rondônia. Essa industrialização de elementos construtivos que foram utilizados nas primeiras edificações, podem ser ampliada para um discussão que envolve a industrialização da arquitetura estatal, através de elementos que foram reproduzidos e que estão presentes na história da construção em Porto Velho e que precisa ser discutida, como forma de ampliar o conhecimento sobre a produção arquitetônica no norte do Brasil.

Referências Bibliográficas

BARCELOS, Giovani da Silva. **Cidade Imaginária e Cidade Real: um estudo urbanístico sobre Porto Velho a partir do Plano de Ação Imediata de 1972.** / Giovani da Silva Barcelos. Porto Velho, Rondônia, 2015.

CATANHEDE, Antônio. **Achegas para a história de Porto Velho.** Manaus: Seção de Artes Gráficas da Escola Técnica de Manaus, 1950.

CRUZ, Oswaldo Gonçalves. **Considerações geraes sobre as condições sanitárias do Rio Madeira.** Rio de Janeiro: Papelaria Americana, 1910. Disponível em <https://bit.ly/2TbolIS>. Acessado em: 20 jun 2021.

FONSECA, Dante Ribeiro da.; TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues. **História Regional.** 3ª. ed. Porto Velho: Rondoniana, 2001

GORAYEB, Anísio. **Do fundo do baú: primeiro conjunto habitacional do Brasil em Porto Velho.** Gente de Opinião, Porto Velho, 2019. Disponível em <https://bit.ly/3dmV05b>. Acesso em: 25 junho 2021.

LEE, Cathy. **The homestead act**. Ashburn: Roy Rosenzweig Center for History and New Media, 2013. Disponível em <https://bit.ly/2SuatJg>. Acesso em: 21 jun 2021.

MOURA, Rosa Maria Garcia Rolim de. **Protomodernismo em Pelotas**. Pelotas: Ed. Universitária/UFPel, 2005.

NASCIMENTO, Cláudia Pinheiro. **Cenário da produção espacial urbana de Porto Velho**. Dissertação de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado em Geografia) – Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Orientador: Prof^o Dr. Carlos Santos. Porto Velho: Universidade Federal de Rondônia, 2009.

OLIVEIRA, Ovídio Amélio de. **História, desenvolvimento e colonização do Estado de Rondônia**. Porto Velho: Dinâmica Editora e Distribuidora Ltda, 2001

SEGAWA, Hugo. **Hélio Duarte (1906-1989): Moderno e Peregrino**. Revista Projeto. São Paulo: Projeto, n°131, 1990.

_____ **Elisário Bahiana e a arquitetura art decó**. Revista Projeto. São Paulo: Projeto, 1984.

_____ **Modernidade pragmática – uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais**. Revista Projeto. São Paulo: Arco Editorial, n°191, 1995.

SILVA, Marijane Silveira da. **Aspectos historiográficos da educação na cidade de Porto Velho-RO (1910-1930)**. Revista de Educação Pública, v. 29, p. 1-24, jan./dez. 2020